

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

КБК: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20623968>

ISBN 978-9910-5283-0-9

Сравнительное исследование истории ментальностей в корейском «Сказании о Чхунхян» и узбекском «Равшане» — На примере концепций любви, верности и народного сознания —

Choi So Young(TIFT University)

<Содержание>

1. Введение
 2. Культурный контекст текстов
 3. Сравнительный анализ «Сказания о Чхунхян» и «Равшана»
 - 1) Сравнение ментальных структур любви и брака
 - 2) Сравнение нарративов верности и сопротивления
 - 3) Сравнение народного сознания и представлений об идеальном обществе
 - 4) Сравнение нарративных структур разлуки, страданий и воссоединения
 4. Сходства и различия в истории ментальностей
 5. Заключение
- Использованная литература

1. Введение

В сравнительном литературоведении история ментальностей (*histoire des mentalités*) представляет собой методологию восстановления через текст коллективных способов мышления, эмоциональных структур и систем ценностей, разделяемых нацией или эпохой.¹ Данное исследование на примере классического романа позднего Чосона «Сказание о Чхунхян» и узбекского устного дастана (*doston*) «Равшан» анализирует процессы формирования, разделения и дифференциации ментальных структур двух народов.

«Сказание о Чхунхян» — это роман в стиле *пхансори*, действие которого разворачивается в эпоху

¹ История ментальностей (*histoire des mentalités*) — это историческая методология, разработанная французской школой «Анналов» и уточненная в трудах Люсьена Февра, Марка Блока и Жака Ле Гоффа. См. Le Goff, *The Medieval Imagination* (1988), pp. 1-27.

короля Сукчона. Через нарратив о верности Чхунхян, противостоящей сословной системе и произволу властей, текст драматически демонстрирует антагонизм между конфуцианской идеологией и народным самосознанием.² В свою очередь, «Равшан», входящий в цикл «Гороглы», является узбекским героическим эпосом, воплощающим сложную картину мира, в которой переплетаются воинская честь кочевых сообществ Центральной Азии, родовая солидарность и исламский фатализм.³

Несмотря на внешнюю гетерогенность, оба текста разделяют универсальную нарративную структуру «любовь → разлука → испытания → воссоединение», дух сопротивления правящей власти, народный оптимизм и патриархальный порядок, опосредованный браком. В то же время отчетливо видны контрасты между конфуцианской идеологией целомудрия и исламской общинной этикой, а также между индивидуальным нарративом оседлого аграрного общества и коллективным нарративом общества воинов-кочевников.

Методологической базой исследования послужил подход Люсьена Февра и Марка Блока, развитый Жаком Ле Гоффом⁴; в качестве единиц анализа выступают ключевые сцены и мотивы (*motifmente*) текстов.

2. Культурный контекст текстов

«Сказание о Чхунхян» — репрезентативный текст позднего Чосона, эволюционировавший из устного *пхансори* в письменный роман. Среди множества изводов версия «Ванпхан» из 84 листов демонстрирует наиболее совершенную нарративную форму.⁵ Действие происходит в Намвоне (провинция Чолла), центре культуры *пхансори* середины и конца периода Чосон.

Чхунхян, дочь куртизанки (*кисэн*) Вольме, социально находится на границе между свободными людьми (*янъин*) и «подлым сословием» (*чхонин*). Именно этот лиминальный статус субъекта является ключевым элементом, порождающим идеологическое напряжение текста. Структура сюжета — любовь с сыном сатто (наместника) И Дореном, его отъезд, принуждение к сожительству со стороны нового чиновника Пён Хакто, тюремные страдания и спасение И Дореном, вернувшимся в качестве тайного ревизора — несет в себе двойную тему критики сословной системы и злоупотреблений власти.⁶ С позиции истории ментальностей текст важен тем, что внешне принимая конфуцианские нормы целомудрия, он превращает их в инструмент сопротивления женщины-субалтерна.

«Равшан» принадлежит к циклу «Гороглы» узбекской эпической традиции.⁷ Этот цикл широко распространен в Центральной Азии, Иране и Анатолии, принимая различные формы в зависимости от национальных традиций. Равшан — внук героя Гороглы, рожденный от Хасан-хона и Хан Далли. Текст описывает путь Равшана к браку с Зульхумор, конденсируя ментальные установки кочевой культуры:

² О классификации различных изводов «Сказания о Чхунхян» см. Соль Сон Гён, *Диакроническое исследование «Сказания о Чхунхян»* (1994), стр. 45-120.

³ О географическом распределении цикла эпосов о Гороглы и взаимосвязи их версий см. Reichl, *Turkic Oral Epic Poetry* (1992), pp. 201-265.

⁴ См. Febvre, *Le problème de l'incroyance au XVIe siècle* (1942); Le Goff, *The Medieval Imagination* (1988).

⁵ О литературно-историческом значении версии «Ванпхан» из 84 листов см. Чо Дон Иль, *История корейской литературы*, том 3 (2005), стр. 378-402.

⁶ Чо Хён Соль, «Критическое прочтение идеологии "Сказания о Чхунхян"» (2006), стр. 15-18.

⁷ О традиции узбекского героического эпоса см. Fuzailov, *Heroic Epos of the Uzbek People* (1974); Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т., *Узбекский народный героический эпос* (1947).

общинную честь, доблесть, культ предков и межплеменные союзы. Сформировавшийся после принятия ислама, этот эпос демонстрирует уникальный сплав исламского фатализма (*taqdir/qismat*), где воля человека взаимодействует с божественным провидением, и патрилинейной этики чести (*ar/namus*).⁸

3. Сравнительный анализ «Сказания о Чхунхян» и «Равшана»

1) Сравнение ментальных структур любви и брака

Способы возникновения любви в обоих текстах внешне схожи, но их глубинная структура существенно различается. В «Сказании о Чхунхян» И Дорен случайно видит Чхунхян на качелях и посылает слугу позвать её. Слова И Дорена:

"이곳 경처 어데매냐 시흥춘흥 도도하니 절승경처 말하여라" («Где здесь прекрасные виды? Поэтическое вдохновение и весенний задор переполняют меня, укажи же мне это несравненное место!») выражают гедонистическое желание, которое вскоре сталкивается с дискурсом Чхунхян о верности («верный подданный не служит двум господам, а добродетельная жена не знает второго мужа»), создавая напряжение.

Напротив, в «Равшане» союз Равшана и Зульхумор начинается не с личного влечения, а с коллективного решения Гороглы. Его высказывание:

"Mol ham yotga ketmasin, bola ham yotga ketmasin" («Пусть ни богатство не уходит к чужим, ни дитя не уходит к чужим»)

непосредственно обнаруживает кочевую ментальность, воспринимающую брак как акт управления общинным достоянием. Любовь в корейском тексте ближе к структуре «романтического чувства», тогда как в узбекском она изначально встроена в контекст воспроизводства клана.

Тем не менее, в обоих текстах присутствует эстетическая реакция героя на красоту женщины. Восхищение И Дорена, сравнивающего Чхунхян с небесной феей, созвучно описанию Гуланор в «Равшане»:

"uaxshi suratli, shirin so'zli, quralay ko'zli" («прекрасный лик, сладостная речь, глаза антилопы») что свидетельствует об общих для обеих культур ментальных нормах женской красоты.

Брачные переговоры в «Сказании о Чхунхян» ведутся между И Дореном и Вольме, где последняя прямо указывает на уязвимость статуса дочери: "도령님은 귀공자요 소녀는 천첩이라 한번 탁정한 연후에 인하여 버리시면" «Вы — благородный юноша, а она — дочь наложницы... если вы бросите её после мимолетной страсти...». Это отражает противоречивую ментальность позднего Чосона, где при эндогамности браков сексуальная эксплуатация низших сословий была обыденностью.⁹

В «Равшане» же Гороглы сам выступает в роли свата (*sovchi*), посещая дом Аваз-хона. Этот процесс, представляющий собой длительный поэтический диалог (вопрос Аваза "yo'l bo'lsin?" — «с чем пришли?») и ответ Гороглы "Ravshanga ber Gulanorday qizingni!" — «отдай Гуланор за Равшана!»), показывает высокую степень ритуализации брачных союзов в кочевом обществе. В обоих случаях

⁸ О синтезе принятия ислама в Центральной Азии и кочевой этики см. Reichl, *Turkic Oral Epic Poetry* (1992), pp. 90-145.

⁹ О сословной системе и сексуальной эксплуатации в поздний период Чосон см. Чхве Хе Чжин, «Исследование народного сознания позднего Чосона с позиции истории ментальностей» (2010), стр. 45-68.

решающее слово остается за патриархом, что подтверждает универсальность патриархальной ментальности в обеих культурах.

2) Сравнение нарративов верности и сопротивления

Наиболее богатым с точки зрения истории ментальностей аспектом «Сказания о Чхунхян» является сцена принуждения к сожительству Пён Хакто и отказа Чхунхян. Получая удары палками, Чхунхян заявляет:

"일심단편 굳은 마음 일부종사 뜻이오니 일개형벌 처음신들 일년이 다 못가서 일각인들 변하릿가" («Мое сердце твердо в своей преданности и решимости служить одному мужу; даже если вы подвергнете меня истязаниям, разве изменюсь я хоть на миг, даже если пройдет целый год?»)»

В этой сцене целомудрие (*정절*) выступает не просто как интернализация конфуцианских норм, а как механизм сопротивления власти.

Эпизод, где Чхунхян приводит генеалогию добродетельных куртизанок:

"기생으로 말합시다. 충효열녀 없다 하니 날날이 아뢰리다. 해서기생 농선이는 동선령에 죽어있고, 진주기생 논개는 우리나라 충열로서 충열문에 모셔노코" («Раз уж зашла речь о кисэн, раз вы говорите, что среди них нет верных и почтительных жен, я поведаю вам о каждой. Кисэн Нонсон из Хэсо погибла на перевале Тонсоннён, а кисэн Нонгэ из Чинджу почитается в воротах верности как символ преданности нашей страны»)»

демонстрирует дискурсивную практику, с помощью которой субъект из низшего сословия оправдывает свое сопротивление внутри сословной системы.¹⁰ Применяя концепцию «нормативной инверсии» (*normative inversion*) Т. Парсонса, это можно трактовать как парадоксальную форму протеста, при которой субалтерн присваивает господствующую идеологию для критики самого властвующего.¹¹

В «Равшане» ментальность верности выражается не через личное целомудрие, а через долг перед родовым сообществом. Сцена, в которой Хасан в одиночку сражается с врагом в походе на Ширван:

"Bir qo'shinga bir botir, zo'rlik qilsa, yoronlar" («Один богатырь против целого войска, если он проявит доблесть, о друзья»)»

конденсирует ментальность кочевой воинской культуры, где личная отвага сублимируется в жертвенность ради общины. Сцена, где Горюглы сокрушается о бездетности:

"Asli taqdir-qismatda bizga farzanddan taqsim bo'lgan yo'q ekan" («Видно, в нашей судьбе изначально не было предназначено доли иметь детей»)»

показывает структуру ментальности, в которой исламский фатализм (*taqdir*) определяет способ принятия жизни. Однако этот фатализм ведет не к смирению, а к активной практике создания генеалогии через усыновление. Сравнивая их, можно заметить, что в корейском случае личная верность одному

¹⁰ О дискурсивных импликациях этой сцены см. Син Дон Хын, «Народная ментальность и нарративные стратегии классического романа» (2003), стр. 201-215.

¹¹ Концепция нормативной инверсии Талкотта Парсонса, наряду с теорией «оружия слабых» Дж. Скотта, является теоретическим ресурсом для изучения сопротивления субалтернов. См. Scott, James. *Weapons of the Weak*. New Haven: Yale University Press, 1985.

мужу обретает публичность, тогда как в узбекском — коллективная воинская этика воспроизводится через брак индивида.

3) Сравнение народного сознания и представлений об идеальном обществе

В обоих текстах народный субъект формируется вне рамок господствующего порядка. В «Сказании о Чхунхян» это подтверждается в сценах коллективного сопереживания. Реакция толпы на пытки Чхунхян:

"남원부 한량이며 남녀노소없이 모와 구경할제 좌우에 한량들이 '모지구나 모지구나, 우리골 원님이 모지구나'" («Когда собрались мужи Намвона, мужчины и женщины, старые и малые, чтобы смотреть, кругом говорили: "Жесток, ох жесток, наш уездный начальник жесток!"»)

улавливает момент в народной ментальности, когда зритель превращается в солидарного участника сопротивления.

В «Равшане» народный субъект представлен коллективной формой «сорока джигитов» (*qirq yigit*), членов идеального сообщества вокруг Гороглы. Выражение "el-xalqning ko'nglin toptirib" («завоевав сердца народа») указывает на то, что легитимность правителя зиждется на согласии масс.

Стихотворение, которое читает И Моннён в сцене появления тайного ревизора:

"금준미주는 천인혈이요, 옥반가효는 만성고라. 측루낙시민루낙이요, 가성고처원성고라" («В золотом кубке доброе вино — это кровь тысячи людей, на нефритовом блюде яства — это жир десяти тысяч жителей. Когда падают слезы с горящих свечей, падают и слезы народа; где звучат песни, там раздаются и стоны обиды»)

представляет собой мощную поэтику сопротивления, обличающую эксплуатацию народа. В «Равшане» же восстановление справедливости реализуется через победу Хасана над Караханом, приносящую мир народу. Фраза "ochni to'ydirib, yalong'ochni kiudirib" («накормив голодных, одев нагих») показывает, что прообраз идеального правителя заключается в материальном перераспределении, что коррелирует с исламским духом закята (*zakot*).

4) Сравнение нарративных структур разлуки, страданий и воссоединения

Эта трехчастная структура является сильнейшим сходством в истории ментальностей обоих текстов. В «Сказании о Чхунхян» разлука вынуждена внешними обстоятельствами, и Чхунхян выражает тревогу перед возможным предательством. Ее «песня о расставании» (*절*):

"인제 가시면 언제나 오시랴오. 사절소식은 끊어질절, 보내나니 아조영절" > («Раз вы уходите, когда же вернетесь? Вести прервутся, и я отпускаю вас навеки»)

демонстрирует ментальную упругость народного языка, превращающего отчаяние в комизм через игру слов. Тюремная жизнь Чхунхян раскрывает религиозную ментальность народа позднего Чосона — сплав конфуцианства, шаманизма и буддизма.¹²

В «Равшане» ментальность разлуки иная. Сцена, где мать Равшана плачет перед его походом:

¹² Об игре слов в сценах расставания см. Чо Дон Иль, *История корейской литературы*, том 3 (2005), стр. 389-395.

"Meni tashlab ketdingmi" («Неужели ты покидаешь меня?»)

показывает, что чувства матери и сына являются глубокой ментальной реальностью и в кочевом обществе. Однако эта разлука диктуется не сословной системой, а внутренним призванием воина.

Ментальность воссоединения также контрастна. В корейском тексте воссоединение происходит через институциональный авторитет тайного ревизора, восстанавливающего личную любовь, что отражает амбивалентное отношение народа к государственной власти. В «Равшане» же воссоединение выливается в праздник всего клана, где личный брак отождествляется с победой общины:

"Go'ro'g'libek... qirq kun to'y qilib" («Гороглы... сорок дней праздновал свадьбу»)

что ярко фиксирует ментальность коллективного единения.

4. Сходства и различия в истории ментальностей

Обобщая проведенный анализ, можно выделить следующие сходства в истории ментальностей двух текстов:

Во-первых, оба текста разделяют ментальную структуру «нарратива сопротивления субалтерна». Чхунхян, будучи социально нижестоящей, противостоит произволу властей, а род Равшана защищает общину от захватчиков. Этот нарратив сопротивления выражает чувство справедливости и стремление к выживанию, разделяемое народными массами в обеих культурах.

Во-вторых, в обоих текстах функционируют универсальные категории человеческой ментальности: любовь, брак и патриархальный порядок. Напряжение между личными желаниями и социальными нормами, а также парадокс подчиненного положения женщины и ее активного сопротивления являются общими чертами для обоих произведений.

Третьих, трехчастная нарративная структура «разлука – испытания – воссоединение» проявляется изоморфно, и внутри этой структуры воплощается народный оптимизм — убежденность в неизбежной победе добра.

В-четвертых, в обоих текстах подчеркивается ментальность общинных связей через еду, вино, песни и поэзию. Застолья в доме Чхунхян и культура пиршеств в роду Гороглы отражают ментальность «пищевой общины», разделяемую обоими народами.

В то же время, в силу историко-культурных контекстов, обнаруживаются следующие различия:

Во-первых, различаются субъекты и способы сопротивления. В Корее механизмом протеста выступает личное целомудрие женщины, тогда как в Узбекистане — военная доблесть кланового воина. Это отражает различие между индивидуальной этикой оседлого аграрного общества и коллективной этикой кочевого общества воинов.

Во-вторых, различаются идеологические основы. «Сказание о Чхунхян» подрывает конфуцианскую идеологию изнутри нее самой, в то время как «Равшан» функционирует в сложном идеологическом пространстве, где сосуществуют исламский фатализм и доисламская кочевая этика чести.¹³

В-третьих, наблюдается различное ментальное отношение к государственной власти. Народ в

¹³ О синтезе доисламской кочевой этики чести и ислама в Центральной Азии см. Валиханов Ч. Ч., Собрание сочинений, Т. 1 (1961), стр. 300-345.

«Сказании о Чхунхян» ожидает и доверяет функции государства по восстановлению справедливости, олицетворяемой институтом тайных ревизоров (*амхэн-оса*), в то время как община в «Равшане» больше полагается на собственные силы клана, нежели на государственные институты.

В-четвертых, различаются восприятие времени и историческое сознание. «Сказание о Чхунхян» имеет конкретную историческую привязку к определенному периоду (эпоха Сукчона) и пространству (Намвон), тогда как действие «Равшана» разворачивается в мифологическом и героико-эпическом времени. Это свидетельствует о том, что корейское историческое сознание функционирует в земном и социальном измерении, тогда как узбекское формируется внутри мифологической и героической генеалогии.

5. Заключение

Данное исследование путем сравнительного анализа корейского «Сказания о Чхунхян» и узбекского «Равшана» с позиции истории ментальностей выявило универсальные и культурно-специфические уровни коллективного сознания двух народов.

Оба текста, берущие начало в народной среде, воплощают универсальные ментальные ценности: сопротивление господствующему порядку, верность в любви и долге, восстановление справедливости. Однако в конкретных способах реализации этих ценностей отчетливо проявляются различия между конфуцианской оседлой культурой и исламской кочевой воинской культурой.

В истории ментальностей Кореи «Сказание о Чхунхян» демонстрирует рождение «сопротивляющегося индивида», чья моральная субъектность формируется в трении с социальными институтами. Это отражает исторический момент появления нового типа человека в условиях меняющегося сословного строя позднего Чосона. Напротив, в истории ментальностей Узбекистана Равшан является образом «общинного героя», утверждающего свою идентичность через непрерывность рода и воспроизводство героической генеалогии. Это отражает ментальный контекст реструктуризации племен и консолидации групповой идентичности в кочевых обществах Центральной Азии.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении конкретных путей распространения данных сюжетов, следов культурного обмена на Великом шелковом пути, соединявшем Центральную Азию и Корейский полуостров, и сопоставлении современных форм рецепции обоих текстов. Это позволит выйти за рамки простого литературоведческого сравнения и подтвердить общие горизонты истории ментальностей Кореи и Центральной Азии внутри евразийского цивилизационного пространства.

Использованная литература

1. 『춘향전』 (완판 84장본), 작자 미상, 조선 후기.
2. Ravshan: Uzbek xalq dostoni. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2011
3. 김종철, 「춘향전의 사회적 성격」, 『판소리의 정서와 미학』, 역사비평사, 1996.
4. 설성경, 『춘향전의 통시적 연구』, 서광학술자료사, 1994.
5. 신동훈, 「민중적 심성과 고전 소설의 서사 전략」, 『고전문학연구』 제24집, 한국고전문학회, 2003.
6. 이상택 외, 『한국 고전 소설의 세계』, 돌베개, 2005.

7. 조동일, 『한국 문학 통사』 3권, 지식산업사, 2005.
8. 조현설, 「춘향전의 이데올로기 비판적 독해」, 『민족문학사연구』 제30호, 2006.
9. 최혜진, 「조선 후기 민중 의식의 심성사적 고찰」, 『한국사연구』 제148집, 2010.
10. Жирмунский В. М., Зарифов Х. Т. *Узбекский народный героический эпос*. Москва: Гослитиздат, 1947
11. Reichl, K. *Turkic Oral Epic Poetry: Traditions, Forms, and Poetic Structure*. New York: Garland Publishing, 1992.
12. Fuzailov, A. (1974). *Heroic Epos of the Uzbek People* Tashkent., 1974.